

УДК 621.313.13

**ИНЖЕНЕРНЫЙ РАСЧЕТ НАКОПИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО КОМПОЗИТНОГО ПРИВОДА****ENGINEERING CALCULATION OF STORE OF ENERGY BASIS OF ELECTROMECHANICALS COMPOSITE DRIVE**

©Сафиуллин Р. А.

Филиал Уфимского государственного авиационного
технического университета,
г. Нефтекамск, Россия, safiullin.66@bk.ru

©Safiullin R.A.

Branch of the Ufa State Aviation Technical University,
Russia, Neftekamsk, safiullin.66@bk.ru

Аннотация. В статье представлена математическая модель новой конструкции композитного накопителя энергии, которая найдет применение в малой энергетике, машиностроении и т.д.

Показано как из решения системы дифференциальных уравнений получены выражения для основных электрофизических характеристик данной модели.

Полученные соотношения позволяют анализировать различные конструкции вибрационных преобразователей с композитным элементом и могут быть использованы при расчетах и проектировании таких преобразователей работающими как в линейной, так и в нелинейной части характеристик.

Abstract. The mathematical model of a new design of the composite store of energy which will find application in small-scale power generation, mechanical engineering, etc. is presented in the article.

It is shown as from the solution of a system of the differential equations expressions for the main electrophysical characteristics of this model are received.

The received ratios allow to analyze various designs of vibration converters with a composite element and can be used during the calculating and design of such converters working both in linear and in a nonlinear part of characteristics.

Ключевые слова: инженерный расчет, накопитель энергии, электромеханика, композит.

Keywords: engineering calculation, store of energy, electrician, composite material.

В настоящее время серьезное внимание уделяется малой энергетике [1, 2]. Она посвящена исследованию различных проблем возобновляемой энергетики и обсуждению широкого спектра проблем альтернативной энергетики в целом. Также она включает в себя вопросы развития и наращивания новых технологий энергопроизводства на базе солнечных, ветровых, геотермальных, приливных, биологических и других возобновляемых энергоресурсов, необходимых для обеспечения экологической безопасности и энергосбережения.

Для прямого преобразования механической энергии колебательного движения в электрическую могут быть использованы электромеханические преобразователи, принцип действия которых основан на различных физических явлениях. В настоящее время широко применяются пьезоэлектрические, емкостные, индуктивные, индукционные преобразователи, способные работать в качестве электрического генератора. Они

представляют интерес для машиностроения, вибрационной техники, приборостроения. Несмотря на большое число модификаций таких преобразователей в целях расширения их технических характеристик возникает необходимость разработки новых преобразователей, способных работать в режиме генератора. Большой интерес представляет вибрационный электромеханический преобразователь с композитным элементом [2]. Хотя такой преобразователь является маломощным, однако из-за отсутствия механических преобразовательных узлов он характеризуется большей надежностью и лучшими массогабаритными показателями. Такие вибрационные электрические генераторы с композитным элементом могут найти широкое применение в приборостроении как датчик виброускорений, бытовой технике, как преобразователи энергии волн и т. д.

Представим эскиз электромеханического композитного накопителя энергии (рис.1).

Рисунок 1. Эскиз электромеханического композитного накопителя энергии (ЭМКНЭ):

- 1- диэлектрический композитный корпус; 2- эластичный композитный чувствительный элемент с металлокордом; 3 – неподвижный элемент; 4 – крышка отводящего воздушного канала; 5- неподвижная ось; 6 – постоянные магниты, расположенные друг относительно друга противоположными полюсами и закрепленные на внешней стенке корпуса; 7 – электрические выводные концы, одним концом закрепленные на вертикальной штанге, другим – в верхней точке.

Перемещение или вибрация объекта приводят к вибрациям чувствительного композитного элемента относительно магнитного поля и в ней наводится соответствующая ЭДС движения. В свою очередь, эластично-упруго сжатая композитная оболочка также обладает потенциальной энергией и выполняется закон сохранения энергии.

Математическая модель ЭМКНЭ в сферической системе координат будет иметь вид [2]:

$$\left\{ \begin{aligned}
 & F_{\text{упр}} = kl_q, \\
 & \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial l_q}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial l_q}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 l_q}{\partial \varphi^2} = \rho \frac{1 - \mu^2}{E_{el}} \frac{\partial l_q}{\partial t^2}; \\
 & \frac{\partial^2 l_q}{\partial t_q^2} + 2n\xi \times \frac{\partial l_q}{\partial t} + \omega_0^2 l_q = -2\pi A_{\alpha} \sin \omega t \times l_q (1;1;1) \\
 & + \left\{ \frac{i^2}{2} \left(\left[\frac{dL_{oq}}{dr} + 2 \sum_{q=1}^N \sum_{q=1}^N \frac{dM_{oq,n}}{dr} \right] + \left[\sum_{q=1}^N K_{Lq} + 2 \sum_{q=1}^N \sum_{q=1}^N K_{Mq,n} \right] \right) + B_o ic \right\} \times l_q \quad (1) \\
 & E_q = B_o \ell_q \frac{\partial l_q}{\partial t} + iR + \frac{di}{dr} \left(\sum_{q=1}^N L_{oq} + 2 \sum_{q=1}^N \sum_{q=1}^N M_{oq,n} \right) + \frac{di}{dt} \left(\sum_{q=1}^N K_{Lq} l_q + \sum_{q=1}^N \sum_{q=1}^N K_{Mq,n} l_q \right) + \\
 & \quad + i \left(\sum_{q=1}^N K_{Lq} \frac{dl_q}{dt} + 2 \sum_{q=1}^N \sum_{q=1}^N K_{Mq,n} \frac{dl_q}{dt} \right); \\
 & l_q \Big|_{r_q=r_0} = 0; l_{q=N} \Big|_{r_q=R_0} = 1;
 \end{aligned} \right.$$

где, l_q - радиальное перемещение q-го витка оболочки; E_{el} -модуль упругости первого рода; μ - коэффициент Пуассона; $n\xi$ - коэффициенты трения и демпфирования; ω_0 - частоте собственных колебаний; ω - частоте вынужденных колебаний; r_q - радиус q-го витка оболочки; ℓ_q -длина участка витка; B_o - индукция магнитного поля; $s_q(1;1;1)$ - форма колебаний оболочки в магнитном поле; R - активное сопротивление витков, $e(t)$ - подводимое напряжение, L_{oq} и M_{oq} - индуктивность и взаимоиндуктивность витков в статическом состоянии, K_{nq} , K_{mq} - некоторые конструктивные постоянные [3], k – жесткость сферической оболочки, l - смещения.

Система дифференциальных уравнений (1) с переменными коэффициентами представляет собой математическую модель обобщенной конструкции ЭМКНЭ с эластично-упругим композитным накопителем механической энергии и позволяет исследовать ее характеристики.

Математическая модель, описывающая характеристики композитного накопителя энергии исходя из обобщенной модели (1) примет вид

$$\left\{ \begin{aligned} & \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial l_q}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial l_q}{\partial \theta} \right) = \rho \frac{1 - \mu^2}{E_{el}} \frac{\partial l_q}{\partial t^2}; \\ & \frac{\partial^2 l_q}{\partial t_q^2} + 2n\xi \times \frac{\partial l_q}{\partial t} + \omega_0^2 l_q = -2\pi A_{ex} \sin \omega t \sum l_q (1;1;1) \\ & l_q \Big|_{r_q=r_0} = 0; \quad l_{q=N} \Big|_{r_q=R_0} = 1; \quad E_q = B_0 l_q \frac{\partial l_q}{\partial t}. \end{aligned} \right. \quad (2)$$

В системе (2) $E_w, B_0, \partial l_w / \partial t$ - ЭДС наводимая в каждом витке сетки, индукция внешнего магнитного поля и скорость вибраций q –витка.

Решением системы дифференциальных уравнений является скорость распространения колебаний по поверхности упругой оболочки

$$g_w(t) = \frac{\omega}{2\pi\omega_0^2} \frac{F_{ex} \cdot l_w (1;1;1)}{\sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2\right)^2 + 4 \frac{n^2 \xi^2}{\omega_0^2} \times \left(\frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)}} \cos(\omega t - \alpha_0) \quad (3)$$

где $F_{BX} = kl_q$ - внешняя возмущающая сила для оболочки ЭМКНЭ [2].

Важной технической характеристикой ЭМКНЭ является ее приводной внешний момент:

$$M = F_{BX} \cdot N_0 \cdot R_q \quad (4)$$

где N - число витков; R_q -внешний радиус витков оболочки. Мощность, потребляемая ЭМКНЭ:

$$P = F_{BX} \cdot g_q(t) = \frac{M_{ex}}{N \cdot R_q} \sum g_q(t) \quad (5)$$

Ток генерируемый в цепи I ЭМКНЭ определяется как [2]

$$I = \frac{U_{вых}}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L_q^2}}, \quad (6)$$

где R - активное сопротивление витков оболочки; $U_{вых}$ – напряжение источника питания.

Рассмотрим, например, исследование характеристик единичной обмотки сферической геометрии с синусоидальным законом изменения поверхности оболочки. Для такой катушки средний диаметр d и площадь поперечного сечения S определяются как:

$$d = a_1(1 + \alpha), \quad S = d^2 b, \quad \text{где } \alpha = a_2/a_1, \quad b = (\alpha - 1)/(\alpha + 1). \quad (7)$$

Коэффициент α характеризует относительную толщину обмотки. При $\alpha \rightarrow 1$ имеем случай бесконечно тонкой обмотки, когда ее толщиной по сравнению с радиальными размерами катушки можно пренебречь.

Магнитодвужущая сила МДС находится как

$$F = Iq = d^2bkj, \quad (8)$$

где q, k, I, j – соответственно число витков, коэффициент заполнения, ток в витке и плотность тока в проводнике.

Распределение магнитного поля $B(B_r, B_\theta, 0)$, создаваемого одиночной сферической катушкой конечной толщины, определяется следующими соотношениями:

а) внутренняя область $r < 0,5d(1 - b \cos \theta)$:

$$B_r(r, \theta, t) = \frac{2}{3} \mu_0 \mu a_1 (\alpha - 1) kj \cos \theta e^{i\alpha t}, \quad B_\theta(r, \theta, t) = -\frac{2}{3} \mu_0 \mu a_1 (\alpha - 1) kj \sin \theta e^{i\alpha t}; \quad (9)$$

б) область обмотки $0,5d(1 + b \sin \theta) > r > 0,5d(1 - b \sin \theta)$:

$$B_r(r, \theta, t) = \frac{2}{3} \mu_0 \mu \left\{ a_1 \left[\alpha - 2 \left(\frac{a_1}{2r} \right)^3 - \frac{3}{4} r \right] \right\} kj \cos \theta e^{i\alpha t},$$

$$B_\theta(r, \theta, t) = -\frac{2}{3} \mu_0 \mu \left[\frac{9}{8} r - a_1 \left(\frac{a_1}{2r} \right)^3 - a_1 \alpha \right] kj \sin \theta e^{i\alpha t}; \quad (10)$$

в) внешняя область $r > 0,5d(1 + b \sin \theta)$:

$$B_r(r, \theta, t) = \frac{\mu_0 \mu}{6} a_1 (\alpha^4 - 1) kj \left(\frac{a_1}{r} \right)^3 \cos \theta e^{i\alpha t}, \quad B_\theta(r, \theta) = \frac{\mu_0 \mu}{12} a_1 (\alpha^4 - 1) kj \left(\frac{a_1}{r} \right)^3 \sin \theta e^{i\alpha t}$$

(11)

Здесь $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м – магнитная проницаемость вакуума, μ – магнитная проницаемость композита с металлокордом.

Как следует из формул (9), под действием внешней вибрации, магнитное поле во внутренней и внешней областях катушки меняется по гармоническому закону вдоль продольной оси обмотки Z :

$$B = \frac{2}{3} \mu_0 \frac{Iq}{d} e^{i\alpha t}. \quad (11)$$

Индуктивность L сферической геометрии конечной толщины определяется как:

$$L = \frac{4\pi}{45} \mu_0 q^2 d \frac{f}{(\alpha + 1)^3}, \quad (12)$$

$$\text{где } f = \alpha^3 + 2\alpha^2 + 3\alpha + 4.$$

Энергия, запасаемая в обмотке

$$W = \frac{2\pi}{45} \mu_0 d I^2 q^2 \frac{f}{(\alpha + 1)^3}. \quad (13)$$

Сопротивление обмотки

$$R = \rho \frac{\pi^2 q^2}{16 kd} \frac{5\alpha^2 + 6\alpha + 5}{\alpha^2 - 1}, \quad (14)$$

где ρ – удельное сопротивление материала обмотки.

Электрическая мощность, передаваемая нагрузке

$$P_1 = \eta \cdot P, \text{ где } \eta - \text{КПД ЭМКНЭ.}$$

Таким образом, в работе представлена физическая и математическая модель накопителя энергии на основе сферического композитного привода. Из решения системы дифференциальных уравнений получены выражения для основных электрофизических характеристик данной модели. Полученные соотношения позволяют анализировать различные конструкции вибрационных преобразователей с композитным элементом и могут быть использованы при расчетах и проектировании таких преобразователей работающими как в линейной, так и в нелинейной части характеристик.

Список литературы:

1. Романов А. В. Электрический привод: курс лекций. Воронеж: ВГТУ, 2006. 143 с.
2. Сафиуллин Р. А. Численный расчет характеристик композитного электромеханического датчика вибраций // XXIII Международная научно-практическая конференция «Техника и технология: новые перспективы развития». М.: Спутник+, 2016. С. 23-31.

References:

1. Romanov A. V. Electric drive: course of lectures. Voronezh, VGTU, 2006. 143 p.
2. Safiullin R.A. Numerical calculation of descriptions of composite electromechanics sensor of vibrations // of XXIII is the International research and practice conference of “Technician and technology: new prospects of development”. M.: Companion, 2016, pp. 23-31.